

Dr. Israel Barrutia Barreto
Editor Académico
ibarrutia@innovascientific.com

Doctor en Administración Estratégica por Centrum, Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Educación por la Universidad Benito Juárez de México. Docente de la Universidad Científica del Sur, Perú.

VIOLENCIA, PATRIMONIO, HERMENÉUTICA Y PANDEMIA

Podemos afirmar que, con cada número de *Social Innova Sciences*, no solo se gesta un enorme desafío para quienes formamos parte del comité editorial de la revista —que este año llega a la séptima entrega—, sino que también es una inmensa responsabilidad de la cual formamos parte; sin embargo, tanto desafío como responsabilidad no han sido ejercidos en soledad, puesto que estas acciones han sido impulsadas por nuestros colaboradores, quienes en su afán por contribuir con el pensamiento y la palabra, reafirman una loable labor como estudiosos en medio de un panorama complicado que día a día hemos venido superando.

A pesar de que el mundo se paralizó, como consecuencia de la pandemia, la investigación no ha cesado, por el contrario, se ha fortalecido con un gran número de aportes desde las distintas áreas del saber. Además, este ha sido un tiempo para repensar la humanidad, cuestión que nos pone en movimiento, tanto como editores y lectores. Por ello, en este nuevo

pero prometedor número, presentamos cinco artículos que serán del interés de nuestros lectores.

El primero de ellos, "Trastornos emocionales y efectos de la pandemia en la conducta de los niños: una revisión", es de Rossana Ayasta Vallejo. En su estudio, la autora señala los efectos adversos y negativos de la pandemia; así, a partir de una revisión referencial elabora un balance en torno a los diversos trastornos que ha ocasionado el confinamiento social obligatorio en la población infantil, tanto en el plano afectivo como conductual.

El segundo artículo corresponde a Renzo Seminario Córdova y Paola Paredes, y lleva por título "Principales factores influyentes en el incremento de casos de violencia contra la mujer en Perú: contexto pandémico". En él, los autores señalan la relación entre la violencia contra la mujer y la pandemia. Si bien el confinamiento ha generado mayores índices de estrés, también es evidente que este ha marcado con mayor fuerza los niveles de violencia contra la población femenina, formando parte de un grave problema de seguridad, poniendo en evidencia elevados niveles de vulnerabilidad, no solo para la mujer, sino de la sociedad en general.

El tercer estudio es "Patrimonio en riesgo: un estudio de caso sobre el deterioro en el Centro Histórico de Lima" de Omar Roldán Villanueva. La importancia de proteger las construcciones patrimoniales del Centro Histórico de Lima se ha convertido en el eje de este estudio, en el que el autor despliega un arsenal teórico para reflexionar en torno a la preservación de lo patrimonial, señalando aspectos necesarios para el

cuidado de las construcciones edilicias y de qué modo establecer políticas para su restauración.

El cuarto artículo, "Redes sociales y realidad virtual: dos caras de la misma moneda", pertenece al docente Juan Joel Linares Simancas. En este texto, el autor establece una reflexión en torno a las redes sociales y su marcada incidencia en el mundo; asimismo, propone una disertación acerca de las identidades y los peligros que están presentes en ellas, además de las bondades que las redes sociales tienen dentro de la sociedad de la información y del conocimiento.

Finalmente, cerramos esta edición con un artículo de reflexión titulado "La hermenéutica analógica, estudios críticos del discurso y semiótica como metodología, teoría, arte y técnica" de Luis Briceño y Roselia Coromoto Barrios. Los autores afirman que, en la actualidad, ciencia y técnica son consideradas como ideología en pro de los intereses que alimentan a la maquinaria capitalista dentro de marcos categóricos específicos, como los biológicos, económicos, tecnológicos, sociales y políticos. Por esa razón, resulta pertinente reflexionar en torno a la hermenéutica analógica y los estudios críticos acerca del discurso y la semiótica, a manera de metodología, arte, teoría y técnica.

Cerramos este número convencidos del camino que nos hemos trazado, de la mano con la ciencia y la reflexión en torno a la sociedad, así como con el diálogo constante con las diversas y variadas formas que tiene el conocimiento. Una vez más, hacemos extensivo el agradecimiento por confiar plenamente en nuestra revista.